

ANÁLISE COMPARATIVA DO USO DE PRÓTESES REMOVÍVEIS E SOBRE IMPLANTE EM PACIENTES IDOSOS

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 26/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11350230

Gabriela Alves Barboza;

Taline Matias De Sousa;

Orientador: Profa. Esp. Frinéia Fernandes Tavares

RESUMO

Introdução: A saúde bucal é essencial para uma boa qualidade de vida, entretanto, o edentulismo é uma realidade que afeta muitas pessoas, especialmente idosos. Quanto trata-se da reabilitação de pacientes idosos edêntulos, podem se apresentar problemas e limitações envolvendo o tratamento que busque de forma efetiva solucionar as demandas desses pacientes. Para tanto, propõe-se a analisar qual a melhor prótese para o tratamento levando em consideração as vantagens e desvantagens, haja vista ser mais comum a utilização de próteses dentárias totais removíveis, ao passo que também existem as próteses sobre implante em diversas formas **Objetivo:** Analisar os benefícios e comportamentos das próteses removíveis e próteses sobre implante a partir de uma revisão da literatura integrativa. Para tanto, é necessário explicar que as condições de saúde e as condições sociais que afetam os idosos edêntulos, bem como discutir a

importância das próteses dentárias para estes idosos, comparando os custos-benefícios, considerando os achados atuais da literatura científica sobre o tema. **Metodologia:** Revisão integrativa da literatura. **Resultados:** Nos dados encontrados na literatura não é possível afirmar que uma prótese sobreponha a outra, sendo necessário que o Cirurgião-dentista analise cada caso com o paciente. Ademais, não há estudos observacionais, com grupos de controle para comparar.

Palavras-chave: Próteses sobre o implante. Próteses totais removíveis. Idosos edêntulos.

ABSTRACT

Introduction: Oral health is essential for a good quality of life, however, edentulism is a reality that affects many people, especially the elderly, when it comes to the rehabilitation of edentulous elderly patients, problems and limitations may arise involving the treatment that seek to effectively resolve the demands of these patients. To this end, it is proposed to analyse the best prosthesis for the treatment, considering the advantages and disadvantages of each treatment, given that the use of complete dental prostheses is more common, while implant prostheses also exist in different forms. **Objectives:** Analyse the benefits and behaviours of removable prostheses and implant prostheses based on an integrative literature review. To this end, it is necessary to explain the health conditions and social conditions that affect edentulous elderly people, as well as discuss the importance of dental prosthetics for these elderly people, comparing the cost-benefits, considering the current findings in the scientific literature on the subject. **Methodology:** Integrative literature review. **Results:** In the data found in the literature, it is not possible to state that one prosthesis overlaps another, as each case must be analysed with the patient and dental surgeon. Furthermore, there are no observational studies with control groups to compare.

Keywords: Implant prostheses. Removable complete dentures. Edentulous elderly.

1. INTRODUÇÃO

A saúde bucal é uma área abrangente e perpassa dois aspectos centrais para a presente pesquisa: a dentição e qualidade de vida. O edentulismo é um problema de saúde pública que afeta principalmente pacientes idosos, atingindo-os fisicamente, psicologicamente e socialmente (GUILHERME; SILVEIRA; CASTRO, 2015).

A perda total dos dentes, faz com que os indivíduos edêntulos totais apresentem diversas alterações morfológicas e funcionais relacionadas às estruturas orais, sobretudo a mastigação, além de implicações na estética. A forma de tratamento se dá por meio de próteses dentárias, que visa restaurar o equilíbrio do sistema estomatognático, especialmente no que tange à função mastigatória (ALVES, 2018).

Segundo os dados epidemiológicos a respeito da saúde bucal, cerca de 30 milhões de brasileiros precisam de próteses dentárias. Existem diversos tipos, entretanto, as próteses totais removíveis e sobre implantes são as que ganham destaque, quando o debate gira em torno da qualidade de vida (BELONI; VALE; TAKAHASHI, 2024).

As próteses dentárias têm por objetivo substituir a dentição perdida para que o indivíduo edêntulo possa recuperar as funções mastigatórias, estéticas e fonéticas, sendo um meio para a recuperação da saúde bucal.

De forma sintética, a prótese total é um tipo de prótese removível, podendo ser colocada e retirada da boca pelo próprio paciente, tendo o objetivo de substituir dentição perdida em sua totalidade, seja a parte superior ou inferior da dentição, ou ambas. Trata-se de uma base feita na coloração da base bucal, se apoiando sobre a gengiva, contendo nela todos os dentes das partes edêntulas que foram perdidas

As próteses removíveis totais ainda são o tratamento mais popular para o edentulismo total, embora os implantes dentários estejam cada vez mais a tornar-se o tratamento de escolha para os pacientes na maioria dos países desenvolvidos. A popularidade da prótese removível tradicional deve-se principalmente à relação custo-eficácia do procedimento, bem como ao grande número de contra indicações médicas comuns ao método de implante. Este tipo de prótese é a mais fácil de fazer, o que a torna barata e acessível (MARTINS et al, 2021).

Por outro lado, a prótese sobre o implante é um dente artificial fixado sobre o implante dentário, como o próprio nome sugere. O implante dentário é um parafuso metálico, geralmente feito de titânio, fixado nos ossos maxilares e/ou da mandíbula. A prótese sobre implante pode substituir desde apenas um dente, até toda dentição. Diferencia-se da prótese removível totais justamente por essa razão, o que proporciona diferentes resultados estéticos e na mastigação. Existem mais de um tipo de prótese sobre o implante, além da convencional, onde cada implante é feito de maneira única, há também outro modelo conhecido como “overdentures” que no Brasil se refere a um tipo de prótese sobre o implante com uma base diversa da tradicional, já apresentada.

Embora haja estudos que indiquem que a prótese sobre o implante apresenta maiores vantagens no que tange aos aspectos estéticos e de consequente bem-estar da autoestima, estes não estão sistematizados em um comparativo direto em relação a prótese total removível, razão pela qual justifica-se esta pesquisa.

Conhecer a prótese removível e sob implante pode ser fundamental no tratamento e reabilitação dos pacientes idosos edêntulos. Entretanto, ainda não “existem estudos que estabeleçam um comparativo entre as vantagens e benefícios desses dois tipos de próteses. É preciso analisar as próteses dentárias que são utilizadas em pacientes idosos, maior parte do público-alvo de tais procedimentos, para investigar qual das opções de intervenção é mais vantajosa, levando em consideração todos os aspectos

socioeconômicos envolvidos, mas também os psicológicos e todos os pontos que abarcam uma boa qualidade de vida.

Nota-se que a preocupação maior dos idosos quanto a perda dos dentes está relacionada a estética do que restabelecimento da mastigação. Todavia, para a Odontologia o indivíduo é como um todo e há uma marca de mudanças físicas, biológicas e emocionais. A obtenção da prótese dentária surge com o intuito de superar dificuldades que encontram os idosos frente à saúde bucal, um dos grandes problemas nesse campo segundo o Ministério da Saúde do Brasil.

Portanto, a presente investigação tem por objetivo, analisar os benefícios e comportamentos das próteses removíveis e próteses sobre implante a partir de uma revisão da literatura integrativa. Para tanto, é necessário explicar que as condições de saúde e as condições sociais que afetam os idosos edêntulos, bem como discutir a importância das próteses dentárias para estes idosos, comparando os custos-benefícios, considerando os achados atuais da literatura científica sobre o tema.

2. METODOLOGIA

Esse trabalho é uma revisão da literatura integrativa, cujo levantamento foi feito por meio de pesquisas de artigos da base de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e de revistas eletrônicas da área da saúde. A coleta dos dados que compõem essa pesquisa e a análise dos artigos ocorreu no período junho do ano de 2023 e maio do ano de 2024.

A despeito de ser uma pesquisa das ciências da natureza, trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo, para investigar a hipótese apresentada. A revisão da literatura foi escolhida como método para o presente trabalho, levando em consideração a necessidade de compreender as vantagens e desvantagens entre próteses totais removíveis e sobre implantes na reabilitação oral de pacientes idosos edêntulos totais.

Utilizou-se Descritores em Ciência da Saúde (DECS) – pacientes edêntulos; próteses – as buscas foram realizadas por meio eletrônico na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) (n= 65). Após busca inicial, aplicou-se os critérios de elegibilidade, foram incluídos os artigos que, apresentaram textos completos, publicados entre os anos 2019 e 2023, publicados nas línguas português, inglês e espanhol. Restando 21 artigos.

Como critérios de exclusão, artigos de revisão, trabalhos de conclusão de curso (graduação, especialização, mestrado e doutorado) e resumos expandidos, restando 13 artigos, divididos em Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) (n= 8), BBO – Odontologia (n= 4) e Medical Literature Analysis And Retrieval Online (Medline) (n= 1).

Os artigos foram submetidos a leitura dos títulos em busca de relação com a questão norteadora, nessa etapa foi excluído 1 artigo. Sendo assim os artigos passaram pela leitura dos resumos, dos quais foram eleitos 12 artigos para a leitura em sua íntegra. Após leitura crítica e minuciosa, restaram 5 artigos para serem analisados para esse estudo, sendo Medline (n=1), BBO – Odontologia (n=1) e LILACS (n=3). A aplicação desse método pode ser observada no fluxograma abaixo:

FLUXOGRAMA 01. Processo e etapas de seleção dos artigos.

Fonte: elaborado pelas autoras. 2024

Assim, foram extraídos dados dos artigos que responderam à questão norteadora e iniciou-se uma análise dos artigos com o intuito de identificar e compreender as principais ideias, relevantes a presente investigação.

3. REVISÃO DA LITERATURA

Os artigos selecionados foram publicados respectivamente nos anos de 2023, 2022 e 2019 sendo a maioria publicados em língua inglesa. O quadro 1, apresenta a classificação dos artigos selecionados de acordo com os conceitos trazidos por cada autor, destacando a identificação (ID), autores, ano, títulos e principais resultados.

QUADRO 01: Caracterização dos estudos

ID's	AUTOR(ES)	TÍTULO	ANO	PRINCIPAIS RESULTADOS
A1	AWAAD, N. M.; ELSADEK, M. A.; ELKADY, D. M.	Avaliação da manutenção protética para próteses totais fixas suportadas por implantes e Overdentures: um ensaio clínico randomizado	2023	Ambas as modalidades de tratamento; overdentures sobre implantes telescópicos e próteses híbridas fixas parafusadas são confiáveis para reabilitar as

				arcadas completamente edêntulas. A decisão de fazer uma prótese fixa ou removível sobre implantes deve ser guiada pela preferência do paciente juntamente com a avaliação do dentista em relação ao estado geral do paciente e sua saúde bucal
A2	OLIVEIRA, E. C. et al.	Reabilitação oral utilizando prótese parcial removível associada a implantes osseointegr	2022	Os resultados revelaram que a técnica de associação da prótese parcial removível

		ados: relato de caso		convencion al aos implantes osseointegr ados demonstrou ser uma opção viável de tratamento com capacidade de devolver a função, a estética e manter a integridade dos dentes e tecidos periodontais (AU).
A3	ERVOLINO, I. et al.	Instalação e controle de próteses totais convencion ais	2019	A adaptação de pacientes edêntulos às novas PTC pode ser influenciada por diversos fatores. Cabe ao cirurgião-

				<p>dentista realizar os procedimentos necessários e conduzir o atendimento de forma que incentive o paciente a colaborar com o tratamento. Orientações de fácil entendimento pode ser a chave para o sucesso do tratamento.</p>
A4	NOGUEIRA, T. et al.	Perceptions and experiences of patients following treatment with single-implant mandibular overdentures: A	2019	The participants presented positive perceptions and rewarding experiences after rehabilitation with

		qualitative study.		single-implant mandibular overdentures (SIMO).
A5	AMARAL, C.F.	Sensorial ability, mastication and nutrition of single-implant overdentures wearers.	2019	A utilização de overdentures suportadas por dois implantes melhora a mastigação de pacientes idosos edêntulos que apresentam rebordos residuais reabsorvidos. Embora não tenha sido observada diferença na ingestão da maioria dos nutrientes, a ingestão de sódio

				diminuiu após a inserção de SIO ($p < 0,05$). O uso de SIO não teve efeito sobre OSA, mas melhorou significativamente a mastigação e a ingestão de sódio de idosos com altura de rebordos residuais reduzidas
--	--	--	--	---

Fonte: elaborado pelas autoras.

4. DISCUSSÃO

A presente investigação pretendeu responder o questionamento a respeito de qual seria a melhor prótese para pacientes idosos edêntulos considerando a reabilitação estética e oral, partindo de uma revisão da literatura, na qual, conforme na seção acima, foram encontrados cinco artigos que se encaixaram nos critérios de inclusão e exclusão adotados.

Posto isto, os principais achados concluem que a melhor prótese seria aquela avaliada em cada caso pelo cirurgião dentista, considerando a situação do paciente, como apontam os artigos de ID A1 e A3. Ao contrário

da hipótese prévia que esperava encontrar na literatura que as próteses sobre o implante teriam uma melhor aceitação. Entretanto, apesar de não apontarem que as próteses sobre o implante serem superiores e mais bem adequadas, a maioria dos estudos se referem a respeito da qualidade e maiores vantagens da prótese sobre o implante.

Em contrapartida, os artigos de ID A2 e A3 discorrem a respeito da prótese total convencional, apresentando suas vantagens e resultados positivos em seu uso, é considerada a melhor opção para os pacientes no que tange ao preço, pois é mais econômica que sobre implantes, apresentando facilidades também para pacientes que já utilizaram previamente. Nesse sentido, os estudos correlatos concordam que é uma prótese ainda em grande uso e não traz contraindicações, apenas algumas desvantagens, de forma sucinta e breve.

Já os estudos de ID A1, A4 e A5 tratam a respeito das próteses sobre o implante. Apresentam sobretudo as vantagens estéticas e para manter a integridade dos demais dentes e dos implantados (A1), apesar de tratar do mesmo grupo de estudo em períodos diferentes sem um grupo de controle. O artigo de ID A4 é especialmente determinante no sentido de como a reabilitação de alguns dentes sobre o implante (SIMO) é bastante positivo em seus resultados, e o artigo de ID A5 mencionou que apesar de uma melhor mastigação, não concluiu que há uma melhor nutrição por meio desta prótese.

Os artigos trazidos no quadro da seção anterior tratam de estudos com grupos de amostra, relatos de caso e comparativos, sem ter em comum a metodologia, a despeito de todos mencionarem a forma com que são apresentados a colocação das próteses, seja sobre o implante ou totais. Os dados apontam que os grupos eram majoritariamente composto por homens o que poderia ser alvo de uma pesquisa a parte, pois não constam maiores detalhes nos estudos investigados a respeito dos dados demográficos em si, mas, apenas para caracterização.

Os objetivos dos estudos concentravam-se em analisar os resultados do tratamento com próteses, apresentando variações nas especificidades dos resultados haja vista os diferentes tipos de tratamento submetidos antes ou durante o estudo, bem como se houve intervenção cirúrgica anterior ao tratamento.

Nota-se que a principal limitação nos estudos foi a identificação que nenhum deles utilizou outro grupo de controle que não estivesse submetido ao tratamento, não sendo investigado para que houvesse a comparação dos dados. Não foi encontrado nos artigos a comparação entre pacientes semelhantes que adotaram outro tratamento simultaneamente com a devida margem de erro, o que apresenta a necessidade de estudos mais específicos que não se limitem a observação de um grupo já em tratamento, sem essa divisão.

A presente pesquisa também encontrou limitações na coleta de dados. Os estudos clínicos são raros, com a maioria já se tratando de revisões da literatura ou voltada para outros assuntos relacionados as próteses (alimentação, idade, cáries), mas pouco estudos voltados totalmente para investigação do uso de próteses, seja qualquer tipo.

Ainda a respeito da coleta de dados, percebe-se que os artigos são publicados, em sua maioria, em língua inglesa, podendo dificultar a análise de não de quem não domina a língua, visto que na tradução sentidos se perdem. Termos como “overdentures” podem trazer sentidos ambíguos já que em português está comumente associado a um tipo específico de prótese sobre o implante enquanto originalmente é tratada como termo comum as próteses sobre implantes, o que poderia comprometer os resultados da pesquisa, caso não houvesse o conhecimento prévio linguístico.

Desse modo, pode-se afirmar que essa investigação conseguiu responder parcialmente o problema de pesquisa, haja vista não existir, dentro dos critérios da pesquisa, pesquisa própria a respeito do tratamento com

próteses para pacientes idosos edêntulos totais, somente o edentulismo de forma geral, tratado com próteses dentárias de qualquer tipo, ressaltando a importância de mais estudos voltado para esse e os outros grupos mencionados.

Por fim, a contribuição mais importante, foi apresentar que não existe uma prótese superior a outra e sim, casos práticos nos quais os objetivos do tratamento podem se adequar mais, a máxima “cada caso é único” acaba se apresentando como verdadeira nesse caso, conforme todos os artigos apontados analisam, especialmente os já destacados de ID A1 e A3, ressaltando o papel do profissional cirurgião juntamente com o paciente para tomada dessa decisão.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente investigação buscou verificar através de uma revisão integrativa da literatura se para o tratamento de pacientes idosos edêntulos haveria uma melhor prótese dentária a ser utilizada a partir de um comparativo entre as próteses totais removíveis e as próteses sobre implante.

O resultado da investigação apontou que na literatura não é possível afirmar que uma prótese sobreponha a outra, na medida em que deve ser analisado cada caso pelo cirurgião dentista e com o paciente.

O ponto que mais se destacou ao longo da pesquisa foi que não há estudos observacionais, com grupos de controle para se estabelecer uma comparação mais precisa, o que prejudicaria qualquer análise mais aprofundada além disso, há pouquíssimo estudos disponíveis, sendo em sua maioria revisões da literatura sobre os mesmos estudos.

Desde modo, conclui-se que é necessário observar a individualidade do paciente e que ambas as próteses, com seus subtipos, conseguem atender de forma saudável os idosos edêntulos com seus custos-benefícios, devendo ser adotados critérios próprios para escolha, pelo

cirurgião-dentista, pois não há um protocolo obrigatório a seguir, no sentido a escolha primária de uma em detrimento da outra.

REFERÊNCIAS

AMARAL, C.F. Sensorial ability, mastication and nutrition of single-implant overdentures wearers. **Braz. dent. j** ; 30(1): 66-72, Jan.-Feb. 2019.

AWAAD, N. M.; ELSADEK, M. A.; ELKADY, D. M. Avaliação da manutenção protética para próteses totais fixas suportadas por implantes e Overdentures: um ensaio clínico randomizado. **Braz. dent. sci** ; 26(2): 1-11, 2023

BELONI, W. B; VALE, H. F.; TAKAHASHI, J. K. Avaliação do grau de satisfação e qualidade de vida dos portadores de prótese dental. **RFO UPF [online]**. 2013, vol.18, n.2, pp. 160-164. ISSN 1413-4012.

ERVOLINO, I. et al. Instalação e controle de próteses totais convencionais. **Rev. Odontol. Araçatuba (Impr.)** ; 40(2): 22-26, maio/ago. 2019.

GUILHERMR, A. S.; SILVEIRA, R. E.; CASTRO, K.R.S. Reabilitação de paciente com próteses implanto- suportadas imediata e mediata associada à prótese total convencional. **Full Dent. Sci.** 2015; 7(25):71-80

MARTINS, A. The effect of complete dentures on edentulous patients' oral health-related quality of life in long-Term: A systematic review and meta-Analysis. **Dental Research Journal**, 18(1), 1-21.2021.

NOGUEIRA, T. et al. Perceptions and experiences of patients following treatment with single-implant mandibular overdentures: A qualitative study. **Clin Oral Implants Res** ; 30(1): 79-89, 2019 Jan.

OLIVEIRA, E. C. et al. Reabilitação oral utilizando prótese parcial removível associada a implantes osseointegrados: relato de caso. **Rev. Odontol. Araçatuba (Impr.)** ; 43(1): 24-30, jan.-abr. 2022.

[← Post anterior](#)[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de

medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

nosso time de
revisores
também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil